

İlkokuldaki Öğretmen Görüşlerine Göre Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışları

The Ethical Behavior of Administrators According to The Opinions of Primary School Teachers

Burcu YAVUZ YAĞCI

Öğretmen, MEB

byavuzyagci@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-0506-9311>

ÖZET

Bu araştırmanın amacı ilkokulda görev yapan öğretmen görüşlerine göre yöneticilerin etik liderlik davranışlarını ve ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerine göre yapılmış olup betimsel tarama modeline uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırma Turhan (2007) tarafından oluşturulmuş 5li Likert tipi Etik Liderlik Ölçeği ile kamu ilkokullarında görev yapan 175 öğretmenle Google form üzerinden veya yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerde öğretmenlerin yöneticilerin etik liderlik davranışlarına yönelik alguları ele alınmıştır. Toplanan verilerin analizi SPSS for Windows v.24 programında yapılmıştır. Elde edilen bulgular araştırmanın demografik değişkenleri dikkate alınarak kategori ve temalar altında toplanmıştır. Oluşturulan tema ve kategoriler araştırmanın problemi doğrultusunda açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin yöneticilerin etik liderlik davranışlarına ilişkin genel olarak olumlu bir algı içinde olduğu sonucuna ulaşılmış, adalet, eşitlik ve sosyal sorumluluk gibi bazı temalarda yöneticilerin katılımcıların bir kısmı tarafından yetersiz görüldüğü belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etik, Etik Liderlik, Öğretmen, Yönetici, Davranış

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the behaviors of administrators' ethical leadership according to the perceptions of primary school teachers and the level of these behaviors. The study was carried out according to quantitative research methods and was designed in accordance with the descriptive survey model. For the research, a questionnaire -composed of 51 items- with 5 point likert scale created by Turhan (2007), was conducted with 175 teachers attending primary public schools. In the interviews, primary school teachers' perceptions intending the behaviors of administrators' ethical leadership were discussed. In the analysis of the collected data, SPSS for Windows v.24 packet analysis was used. The findings were gathered under categories and themes, taking into account the demographic variables. The themes and categories created were tried to be explained in line with the problem of the research. In the study, it was concluded that primary school teachers have a positive perception towards the behaviors of administrators' ethical leadership. Furthermore, it has been determined that some of the participants find their administrators insufficient in the themes of "justice equality and social responsibility".

Keywords: Ethics, Ethical Leadership, Teacher, Administrator, Behavior

1. GİRİŞ

1.1. PROBLEM DURUMU

Liderlik insanlık tarih boyunca süregelen bir olgu olmuştur. İnsanlar belli gereksinimler ve çıkarlar doğrultusunda birlikte yaşamaya meyillidir. Bu durum da lider ihtiyacı doğurmuştur. Yılmaz (2005) liderliği aynı amacı güden insanları bir araya getiren, bu doğrultuda onların potansiyelerini üst seviyeye çıkarmak ve geliştirmek için harekete geçen otorite sahibi kişi olarak tanımlar. Türkmen'e (1996:53) göre ise liderlik, izleyenlerini belirlenen amaçlara ulaştırabilme gücünü gösterebilmektir. Liderliğin bunlar gibi pek çok tanımı vardır. Fakat en basit tabirle ifade etmek gerekirse Barth'ın (2001) liderlik hakkındaki neye inanıyorsan onu yap görüşünü ele alabiliriz.

Toplumsal değişim sürecinde liderlik kavramı da kendi içerisinde evrilmiştir. Çağın gereklerine göre değişik liderlik çeşitlerinin kendini gösterdiği görülmektedir. Günümüzde önemi giderek artan ve alanyazın çalışmalarında yer etmeye başlayan bu liderlik türlerinden biri de etik liderliktir. Etik liderlik, ilişkilerin devamlılığını sağlamada etik değer ve ilkeleri temel alan ve bunlara öncelik veren bir liderlik kuramıdır (Erdoğan, 2002:48). Etik liderler; bireysel ihtiyaçları ve farklılıkları göz önünde bulundurarak, çalışanlar arasındaki dengeyi önyargısız, tarafsız, adil ve dürüst bir şekilde sağlayıp çalışanlar üzerinde güven duygusu oluşturmuş; bu şekilde kalite, verimlilik, devamlılık ve başarıyı sağlayan kişilerdir (Teyfur, Beytekin ve Yalçınkaya, 2013).Moral güç kaynağına odaklanan bu tip liderler için yönetimin ahlaki ve manevi boyutu önemli bir kilometre taşı olmuştur. Günel, Civelek ve Karabulut (aktaran Taşlıyan, Hırlak ve Çiftçi,2016); etik becerilerine önem veren, doğru, dürüst ve şeffaf davranarak çalışanlarını önemseyen liderlerin çalışanlarında güven duygusu oluşturduğunu ifade etmiştir.

İnsan olgusunun ele alındığı ve şekillendirilmeye çalışıldığı kurumlar arasında en büyük role sahip eğitim kurumlarında da varılmak istenen hedefler doğrultusunda okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arası iletişim ve uyum oldukça önem arz etmektedir. Güveni ilişkileri ve iletişimi bir arada tutan bir yapıştırıcı olarak düşünersek, liderin kararlarını verirken etik değerleri dikkate alması oldukça önemlidir (Teyfur, M. , Beytekin,O. F. , Yalçınkaya,M., 2013). Covey (1997) “başkalarının iş gücünü satın almanın mümkün olduğunu ama kalplerini, akıllarını ve ruhlarını satın almanın mümkün olmadığını” dile getirmiştir. Wekesser'e göre (1995) eğitim yöneticisinde bulunması gereken etik değerler; dürüstlük, güvenilirlik, iyilik, bağlılık, nezaket, cesaret, cömertlik, şefkat ve fedakârlıktır. Etik liderlik; davranış, tutum ve değerlerin etkileşimiyle bir bütündür. Okul yöneticisi içselleştirdiği davranışlarla bu etik becerileri yansıtarak çalışanlar için örnek teşkil eder.

1.2. PROBLEM CÜMLESİ

İlkokuldaki öğretmen algılarına göre yöneticilerin etik liderlik davranışları nelerdir?

3. ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmanın amacı, Mersin'deki merkez ilçelerde bulunan resmi ilköğretim okullarında görevli öğretmen görüşlerine göre yöneticilerin etik liderlik davranışlarını ve ne düzeyde olduğunu belirlemektir.

1.4. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

İnsan hamurunun yoğurulup şekil verilmesinde en büyük pay sahibi okullardır. Günümüzdeki sorunların çoğunun çözümünü eğitim kalitesini arttırmayla bağdaştırmaktayız. Bugünün bireyleri yarınımızın inşaatçısı olacaktır. Bu bağlamda etkili, verimli ve kaliteli bir eğitim ve öğretim gerçekleştirebilmek adına, okul yöneticilerinin okulu iyi idare etmesi, öğretmenleri yönlendirmesi ve motive edici söylem ve edimlerde bulunması, yenilikçi, değişime açık ve aynı zamanda etik ilkelere bağlı olması büyük önem taşımaktadır (Aktoy, 2010).

Eğitim sisteminin ve okulun en önemli pozisyonlarında olan okul yöneticileri okuldaki öğretmenlere birbirinden öğrenecekleri ortam ve fırsatlar sağlayarak onları ortak misyonda birleştirmeli ve onlara liderlik etmelidir (Özden, 2004). Grup dinamiğine hakim olan ve etik değerleri içselleştirmiş okul yöneticilerinin, insan ilişkileri daha başarılı olacağı düşünülmektedir. (Bursalıoğlu, 2010). Okul yöneticilerinin etik davranışlar sergilemesi daha arzu edilebilir sonuçlar elde etmede, hedefler bir düzene koymada ve öğretmenlerle etkili iletişim kurmada fayda sağlayacaktır (Aktoy, 2010).Öğretmen, öğrenci,veli ve çevreyle renkli bir mozağe sahip olan okullarda; eğitim-öğretimde kurumsal başarı,yaratıcılık ve verimliliğin orta çıkmasında etik liderlik becerilerin sergilenmesi büyük önem arz etmektedir.Nitekim okul yöneticisinin öğretmenler ile sağlam ilişkiler kurmasının, hem okulda insan ilişkilerinin iyileştireceği hem de okul iklimini ve imajını olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.

İlgili alanyazın incelendiğinde, özellikle Türkiye'de, etik liderlik davranışlarını belirlemeye yönelik yapılmış birçok

araştırmaya rastlanılmıştır. Öğretmen algılarına göre etik liderlik davranışlarını betimlemenin ve ne düzeyde olduğunun belirlenimin ilgili alan yazına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

1.5. SINIRLILIKLAR

- Bu araştırma 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan kamudaki ilkokullarda görev yapan 160 öğretmenden alınan verilerle sınırlıdır.
- Araştırmadaki etik liderlik ile ilgili bilgiler öğretmenlere uygulanan etik liderlik ölçeği vasıtasıyla elde edilmiştir.

1.6. TANIMLAR

- Etik: Bilinçli olarak yapılan insan edimlerindeki doğru ya da yanlış konu edinen bir felsefe koludur. (Werner, 1993:209)
- Etik Liderlik: Örgütün hedeflerini, özgörüsünü ve değerlerini etik çerçevesinde bütünleştirmektir (Freeman ve Stewart, 2006).

2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI

2.1. ETİK

Yunanca karakter manasındaki ethos kelimesinden türetilmiş olan etik töre ve alışkanlık demektir. Günümüzde çok hızlı bir şekilde esen değişim girdabı ve insanların kendilerini bulmakta zorlandıkları bu değer bunalımında etik; sanat, siyaset, eğitim, hukuk, spor ve tıp gibi çoğu alanda yer bulmuş ve hakkında son yıllarda yapılan akademik çalışma sayısında ise bir hayli artış görülmüştür.

Sarıbay (1998, 80), etiği en sade tabirle başkalarına karşı sorumluluk hissetmek olarak tanımlamıştır. Etik, bilinçli olarak yapılan insan edimlerindeki doğru ya da yanlış konu edinen bir felsefe koludur. (Werner, 1993:209). Cevizci (2008) ise, etik kavramını “belli bir yaşama idealini hayata geçirebilmek için mücadele eden, çağı ve üyesi olduğu toplumun yaşayışını eleştiren, hatta mahkûm eden, mevcut değerler silsilesi yerine alternatif değerleri koyan, yaşama kurallarını açık seçik tanımlayan, kısaca hayata anlam katan ahlaki ilkeler teorisi, felsefe disiplini” şeklinde ifade etmiştir. Kılıoğlu’na (1990:10) göre etiğin amacı ise; iyilik, kötülük, erdem, onur, mutluluk, ahlaki kişilik, haysiyetli yaşamak vb. ahlak olgularını yordamak, anlamaya çalışmak ve ahlakın özünü, kökünü, gelişimini inceleyerek belirli bir ahlak standardı ortaya koymaktır.

Etiğin belirlediği ölçütler insanlar arası ilişkileri için bir sınır çizer. Güngör’e (1997) göre sosyal bir varlık olan insanın huzur ve saadete erişebilmesi için evrensel etik çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Kişinin uymak zorunda olduğu bu toplumsal zorunluluk aynı zamanda kişinin tabiatında olan bir durumdur.

Etik; mesleki etik, örgütsel etik ve yönetsel etik olmak üzere üç ayrı tür içermektedir. Meslek etiği, muhatabı insan olan meslekler için uyulması lüzumlu olan davranışlar bütünüdür. Meslek etiğinin en önemli tarafı aynı meslekte çalışan tüm bireyler için evrensel olmasıdır. (Aydın, 2006, 71).

2.2. ETİK LİDERLİK

Etik ve liderlik üzerine çalışmalar tarihimizde çok eskiye dayanmaktadır. Yusuf Has Hacib 1069-1070 yıllarında yazdığı Kutadgu Bilig adlı kitabında, bir liderde bulunması gereken değerleri; doğru sözlü, dürüst, seçkin ve iyi tabiatlı, adil, haya ve takva sahibi, cesaretli, sabır ve sükunetli, alçak gönüllü, ılımlı ve cömert olmak, fesat ve kötü alışkanlıklar sahibi olmamak, doğru kuralları koymak ve zulmetmemek, hizmette bulunanları ödüllendirmek olarak dile getirmiştir (Aktan, 1999:99; aktaran Yılmaz,2006).

Etik liderlikle ilgili alanyazın taraması yapıldığında pek çok tanıma rastlanmaktadır. Bunlardan en çok karşımıza çıkanlar aşağıda belirtilmiştir:

- Etik liderlik, ilişkilerin devamlılığını sağlamada etik değer ve ilkeleri temel alan ve bunlara öncelik veren bir liderlik kuramıdır (Erdoğan, 2002:48).
- Etik liderlik, örgütün hedeflerini, özgörüsünü ve değerlerini etik çerçevesinde bütünleştirmektir (Freeman ve Stewart, 2006).
- Etik lider doğru yanlış ikileminde doğrunun ayırdına varan ve uygulayıcısı olan; adalet, dürüstlük ve iyiliği liderlik yolunda kendne ışık eden kimsedir (Daft, 2008: 170).

Hak ve kaynakların adil paylaşımı etik ve yönetim kavramlarını bir araya getirmiştir.

İnsanlar, yönetici Kabul ettikleri kişilerin etik anlamda adil, eşit, dürüst, yansız, şeffaf, saygılı, sorumluluğu, hoşgörülü, tutumlu, demokratik ve açık davranmasını konusunda beklenti içinde olur (Karlı, 2004, 86). Etik liderliğinde özümsemiş olan yöneticiler ise paydaşlarıyla çift yönlü iletişim kurarak, karar sürecine onları da dahil edip etik davranışlar göstermeleri için onları teşvik ederek destekler.

2.3. ETİK LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİLERİ

Toplumunu şekillendirmede en büyük nüfuza sahip eğitim kurumlarındaki yöneticilerin bazı ahlaki değerleri içselleştirmeleri ve bu değerler doğrultusunda davranışları beklenmektedir (Acar ve Kaya, 2012: 96).

Bennis (1995:64) etiğin mihenk taşıdır dürüstlük üzerine kurmuş ve onu öz-bilgisi, samimiyet ve olgunluk olarak sınıflandırmıştır. Öz-bilgi ile kendini bilmez. Güçlü ve güçsüz taraflarının bilincinde olmayan, kendini tanımayan, amaç ve misyonu konusunda emin olmayan liderin dürüst olması olası değildir. Samimiyet, liderin fikir ve icraatlarının tutarlı olması, ilkelerine bağlılığı ve içtenliğidir. Olgunluk ise, liderin işbirliğine ve kolaboratif öğrenmeye açık olması, dosdoğru olması demektir. Güven temelli ilişkilerin ilk basamağı dürüstlük olduğundan etik bir liderde bulunması gereken bir değerdir.

Özel (1998:88) etik lider davranışlarını adil olmak, doğrudan yana olup yalancılığı minimalleştirmek, çalışanlarına ve etrafındaki kişilerle gönül bağı kurmak, karşı cinse ve sekse karşı iradeli, namuslu ve haya sahibi olmak olarak belirtmiştir.

Rebore (2001:90) okul yöneticilerinin etik ilke ve mesleki davranışları aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

1. Toplumsal yapı içinde eğitim amacı ve liderin rollerinin bilgisine sahip olması,
2. Etik hakkında değişik bakış açıları ve değerler bilgisi,
3. Okulu daha iyi bir topluluk yapma konusunda istekli olması,
4. Kişisel ve mesleki değerleri inceleme konusunda istekli olması,
5. Etik değerleri ve inançları davranışlarla ifade etme konusunda insanlara ilham vermesi,
6. Okuldaki işler için sorumluluğu kabul etmesi,
7. Eğitim amacını, kişisel kazancından daha üstün tutması,
8. Öğretmenlere eşit, adil ve saygılı davranması,
9. Yasal zorunluluklara dikkat etmesi,
10. Okulda çalışan diğer insanların etik değerlere bağlı davranmasını sağlaması,
11. Gerektiği yerde kanunlara ve yasalara başvurmasıdır.

2.4. ETİK LİDERLİK BOYUTLARI

Etik liderliğin iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal etik olmak üzere dört alt boyutu bulunmaktadır (Yılmaz,2006).

2.4.1. İLETİŞİMSSEL ETİK

Okullardaki başarı, motivasyon ve iş doyumunu; çalışanlar arası etkili ve kaliteli iletişim düzeyi ile doğru orantılıdır. Etik lider olarak okul yöneticileri bireylerin duygu ve düşüncelerini samimi ve özgür bir şekilde dile getirecekleri, sorunların açık yüreklilikle paylaşıldığı ortamlar oluşturmalarıdır. Etik değerler çift yönlü iletişimin kurulmasında etkili iletişim ağının oluşturulmasında birleştirici bir unsur teşkil eder. Dökmen (1994, akt. Uğurlu, 2009) etiğin iletişim boyutunda zamanlama ve üslubun önemine dikkat çekmiş, doğru seçilmemiş ve yerinde söylenmemiş sözlerin yaratabileceği olumsuz durumları vurgulamıştır. İletişimin önemli bir unsuru olan dinleme eyleminin de sabırla ve anlayışla gerçekleştirilmesi süreç açısından önem arz etmektedir.

2.4.2. İKLİMSEL ETİK

Okullarda kaliteli bir okul kültürü oluşturmak, hedeflenen vizyon ve misyona ulaşmak adına ön koşuldur denilebilir. Çalışanların desteklenildiğini hissettiği, fikirlerin önemsendiği, yaratıcı ve verimli bir örgüt ikliminin bulunduğu okullarda motivasyon, güven, saygı ve hoşgörü iç içedir. Okulda oluşturulan bu yüksek bağlılık okul başarısını da olumlu yönde etkiler. Etik liderler olarak yöneticiler tüm fikirlere eşit mesafede olmalı; öğretmen, veli, öğrenci ve okul sosyal çevresinin sisteme dahil edildiği, geleceğe yönelik ortak amaçların oluşturulduğu adil bir okul iklimi oluşturmalarıdır. Sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetleri ve sosyal çalışmalar istenen amaçlara ulaşmada daha etkili olacaktır.

2.4.3. KARAR VERMEDE ETİK

Yönetim sürecinin en önemli basamağı karar vermedir. Nitelikli ve yerinde karar verebilmek için öncesinde bilgi sahibi olmak, etkilenecek kişilerin de fikirleri almak önemli unsurlardır. Alınan kararların genel amaçlar doğrultusunda ve toplum faydasına yönelik olması, toplumun kültürel değerlerine ve evrensel etik değerleriyle bağdaşması göz önünde bulundurulmalıdır. Yöneticilerin adil, dürüst, ölçülü, eşitlikçi, insancıl tutum ve davranışlarda bulunması ise örgütsel denge ve karar verme sürecinin sağlıklı işlemesi için çok önemlidir.

2.4.4. DAVRANIŞSAL ETİK

Etik liderliğin davranışsal etik botuyunu adalet, dürüstlük ve eşit muamele olarak üç kelimeyle özetleyebiliriz. Okul yöneticilerinin ise bu bağlamda mesleğine bağlı, farklı görüş ve fikirlere saygılı, sorumluluk bilinci olan, anlayışlı ve inançlı kişiler olması beklenir. Etik lider örgüt içindeki adaleti ve bağlılığı göz önünde bulundurarak edimleriyle çalışanlara rol model olmalı ve etik davranışlar sergilemeleri için desteklemelidir.

2.5. EĞİTİM VE ETİK

Eğitimin bireylerde istenen davranış değişiklikleri oluşturma misyonu eğitim-öğretim sürecinde etiksel bir tutum geliştirmeyi öncelikli duruma getirir. Doğduğumuz andan ölüme dek devam eden eğitim sürecimizde etik insanların kişisel gelişim yolculuğunda pusula niteliği taşır.

Toplumunu şekillendirip dönüştüren okullarda ise etik davranışlar sistemin sacayaklarından biridir. Okulun amaçlarına yönelik hareket edebilmesi yöneticilerin eğitim yönetiminde olduğu kadar eğitim davranış bilimlerinde de yani etik ilkelere de yeterli olması gerekmektedir (Helvacı, 2010). Öğretmenler ve okul yöneticileri, eğitim-öğretim hedef ve kazanımlarına ulaşmaya çalışırken öte yandan yetişen yeni neslin ahlaki gelişimini sağlamaya çalışmalıdır. Böylece Gülşen ve Gökyer'e (2012) göre, toplumsal düzen sağlanılmasının yanı sıra sağlıklı bir eğitimin gerçekleştirilmiş bu vesileyle etik ilkeler de uygulanmış olur. (Akt. Kayataş, 2019).

2.6. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Işık ve Çetin (2020) 'in aktardığı çalışmada İstanbul Beylikdüzü ilçesindeki resmi ilköğretim okullarında görevli 1180 öğretmene "Etik Liderlik Ölçeği" ile "Örgütsel Bağlılık Ölçeği" uygulanmıştır.

Etik liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi için yapılan araştırma sonucuna göre öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarında tutarlılıkları arasında olumlu yönde etkileşim bulunduğu görülmüştür. Katılımcı görüşlerine göre, okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarını sergiledikleri ve öğretmenlerin ise okullarına orta düzeyde bağlı oldukları belirtilmektedir.

Cemaloğlu ve Kılınç (2012) yaptıkları çalışmada ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin algıladıkları örgütsel güven ve yıldırma arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Kastamonu İli sınırları içinde yer alan, kamu ilköğretim okullarında görev yapan 2131 öğretmene "Etik Liderlik Ölçeği", "Okullarda Örgütsel Güven Ölçeği" ve "Olumsuz Davranış Ölçeği" (ODÖ) uygulanmıştır.

Sonuçlar ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarına ilişkin algılarının orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Yapılan analizler etik liderliğin örgütsel güven üzerinde pozitif ve anlamlı, yıldırma üzerinde ise negatif ve anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Doğan ve Uğurlu (2014), Sivas merkezde bulunan 21 ilköğretim okulundaki 312 öğretmenle yaptığı çalışmada okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarını gerçekleştirme düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarını bazı değişkenlere göre incelemiş ve aralarındaki ilişki düzeyini belirlemeye çalışmıştır.

Bulgular öğretmenlerin genel olarak, yöneticilerin etik liderlik davranışlarını yüksek düzeyde gerçekleştirdiklerini, örgütsel sinizmin düşük düzeyde var olduğunu ifade ettiklerini göstermektedir. Yöneticilerin etik liderlik davranışları ve öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasında ise orta düzeyde, negatif anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

3. YÖNTEM

3.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ

Bu araştırma, ilkokuldaki öğretmen algılarına göre yöneticilerin etik liderlik davranış düzeylerini araştırmaya yönelik olduğundan betimsel tarama modelindedir.

3.2. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ

Araştırmanın evrenini, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Mersin ili Merkez ilçelerindeki kamu ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır.

Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan ilköğretim okulunda görev yapan öğretmenlerden basit seçkisiz örneklem yoluyla seçilen 175 öğretmen ise araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.

3.3. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyeti, medeni durumu, branşı, yaşı, eğitim durumu, mesleki kıdemi, buldukları okuldaki görev süresi ve mevcut öğretmen sayısına ilişkin sekiz soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise 43 maddeden oluşan Turhan (2007) tarafından geliştirilmiş Etik Liderlik Ölçeği (5 dereceli Likert tipi) mevcuttur (Ek-1).

Araştırmaya katılan öğretmenlerden ölçekte yer alan ifadeleri puanlarken katılma düzeylerine göre işaretleme yapmaları istenmiştir. Likert tipi, 5 dereceli olan Etik Liderlik Davranışları Ölçeği için cevap seçenekleri ve değerleri şu şekildedir:

1-Hiç katılmıyorum,2-Katılmıyorum, 3-Kısmen katılıyorum, 4-Katılıyorum, 5-Tamamen katılıyorum

3.4. VERİLERİN ANALİZİ

Kişisel Bilgi Formu ve Etik Liderlik Davranışları Ölçeği ile toplanan veriler SPSS for Windows v.24 istatistik paket programı ile çözümlenmeye tabi tutulmuştur.

Verilerin çözümünden önce, anketler ile toplanan verilerin belirlenen sınırlar içinde olup olmadığı, hatalar olup olmadığı incelenmiş ve analizlere ancak bundan sonra geçilmiştir.

Çözümlemelerde demografik değişkenler (cinsiyet, medeni durum, branş, yaş, eğitim durumu, mesleki kıdem, buldukları okuldaki görev süresi ve mevcut öğretmen sayısı) bağımsız değişkenler olarak kabul edilirken, Etik Liderlik Davranışları Ölçeğinin alt boyutları bağımlı değişkenler olarak kabul edilmiştir.

4.BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümde araştırmada ele alınan amaçlar doğrultusunda toplanan verilerin istatistiksel çözümlenmeleri sonucunda elde edilen bulgular ve yorumları yer almaktadır. Bulgular araştırmanın problemi ve analiz sonucuna göre katılımcıların ‘genel frekansı, cinsiyeti, branşı ve kıdemi ’ olmak üzere dört tema başlığı altında sınıflandırılmıştır.

Tablo 1. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Demografik Özellikleri

		Sıklık	Yüzde	Geçerli Yüzde	Toplam Yüzde
Valid	Kadın	112	64,0	64,0	64,0
	Erkek	63	36,0	36,0	100,0
	Toplam	175	100,0	100,0	

Katılım sağlayan öğretmenlerin cinsiyetleri incelendiğinde 175 öğretmenden 112’si kadın (%64,0), 63’ü erkektir (%36,0).

Tablo 2. Öğretmenlerin Branşa Göre Demografik Özellikleri

		Sıklık	Yüzde	Geçerli Yüzde	Toplam Yüzde
Valid	Sınıf öğretmeni	114	65,1	65,1	65,1
	Branş öğretmeni	61	34,9	34,9	100,0

Toplam 175 100,0 100,0

Katılım sağlayan öğretmenlerin branşları incelendiğinde 175 öğretmenden 114'ü sınıf öğretmeni (%65,1) , 61'i branş öğretmenidir (%34,9).

Tablo 3. Öğretmenlerin Mesleki Kıdeme Göre Demografik Özellikleri

	Sıklık	Yüzde	Geçerli Yüzde	Toplam Yüzde
Valid				
0 - 10 yıl	63	36,0	36,0	36,0
11 - 20 yıl	62	35,4	35,4	71,4
21 - 30 yıl	44	25,1	25,1	96,6
30 - üzeri	6	3,4	3,4	100,0
Toplam	175	100,0	100,0	

Katılım sağlayan öğretmenlerin mesleki kıdemleri incelendiğinde 175 öğretmenden 63'ü 0-10 yıl (%36,0), 62'si 11-20 yıl (%35,4), 44'ü 21-30 yıl (%25,1), 6'sı 30 yıl ve üzeri görev yapmıştır.

Tablo 4. Genel Frekans

		N	Ortalama	Std. Sapma
M1	Okul yöneticimiz, tüm astlara eşit olarak davranır.	175	3,51	1,414
M2	Okul yöneticimiz, okulda sadece yasal etkinliklere izin verir.	175	3,63	1,452
M3	Okul yöneticimiz, kamu parasını ya da kaynaklarını sadece okul için kullanır.	173	4,12	1,372
M4	Okul yöneticimiz, makamını kullanarak başka kurum ya da kişilerden imtiyaz elde etmeyecek kadar profesyoneldir.	175	3,75	1,459
M5	Okul yöneticimiz, astlarından kendi kişisel işlerini yapmalarını istemez.	175	3,75	1,443
M6	Okul yöneticimiz, hatalarını kabul eder.	173	3,53	1,425
M7	Okul yöneticimiz, farklı görüşlere açıktır.	175	3,67	1,357
M8	Okul yöneticimiz, alçak gönüllüdür.	175	3,77	1,349
M9	Okul yöneticimiz, açık fikirlidir.	175	3,73	1,358
M10	Okul yöneticimiz, kendinden daha yeterli bulduğu kişilerle görüş alışverişinde bulunur.	175	3,86	1,349
M11	Okul yöneticimiz, öğrenciler ve okul çalışanları hakkındaki gizli bilgileri muhafaza eder.	175	3,93	1,384
M12	Okul yöneticimiz, astlar arasındaki anlaşmazlıkları tarafsız olarak çözer.	175	3,59	1,382
M13	Okul yöneticimiz, başkalarına adaletsiz davranıldığında, adaleti sağlamak için cesurca konuşur.	175	3,54	1,380

M14	Okul yöneticimiz, ahlaka aykırı davranışların yoğun olduğu ortamlarda bile bu durumu düzeltmek için cesaretli davranır.	175	3,57	1,379
M15	Okul yöneticimiz, okuldaki gruplar arasında dengeleyicidir.	173	3,63	1,419
M16	Okul yöneticimiz, verdiği kararları ahlaki açıdan değerlendirir.	173	3,71	1,372
M17	Okul yöneticimiz, okulda ahlaki değerlere uygun davranışlar gösterebilecek ortamlar oluşturur.	175	3,74	1,388
M18	Okul yöneticimiz, ahlaki ilkeleri ve davranış kurallarını okul kültürüne yerleştirir.	175	3,70	1,353
M19	Okul yöneticimiz, okul çalışanlarının etik açıdan geliştirilebilmesi için eğitim faaliyetleri düzenler.	175	3,36	1,394
M20	Okul yöneticimiz, okulun değerlerini etik açıdan belirler.	175	3,57	1,324
M21	Okulumuzun ahlaki imajı (görünümü) çevre tarafından olumlu karşılanmaktadır.	175	3,67	1,336
M22	Okul yöneticimiz, etik açıdan yanlış şeylerin olduğunu gördüğünde, bunu düzeltmek için öne çıkar.	173	3,64	1,373
M23	Okul yöneticimiz, okuldaki görevlerine ilişkin sorumlulukları memnuniyetle kabul eder.	175	3,70	1,306
M24	Okul yöneticimiz, yönetsel uygulamaların, diğerleri üzerindeki etkisini hesaba katar.	175	3,74	1,294
M25	Okul yöneticimiz, yetkisini sadece okulun başarısını arttırmak için kullanır.	175	3,47	1,426
M26	Okul yöneticimiz, verdiği kararlarda kamu yararı ilkesini önde tutar.	175	3,78	1,313
M27	Okul yöneticimiz, ortak çıkarları kişisel çıkarların üstünde tutar.	173	3,79	1,319
M28	Okul yöneticimiz, okulun çıkarları konusunda yapabildiğinin en iyisini yapar.	175	3,81	1,306
M29	Okul yöneticimiz, diğer okulların yöneticilerine yardım eder.	173	3,80	1,242
M30	Okul yöneticimiz, okulumuzda toplum hizmet etmeye yönelik bir anlayış geliştirmektedir.	175	3,75	1,332
M31	Okul yöneticimiz, topluma, okula ve okul çalışanlarına hizmet etmeyi etik bir değer olarak görür.	175	3,70	1,341
M32	Okul yöneticimizin söyledikleri ve yaptıkları uyumludur.	175	3,58	1,366
M33	Okul yöneticimiz, başkalarına içten ve samimi olarak davranır.	175	3,74	1,355
M34	Okul yöneticimiz, astları için örnek ve modeldir.	175	3,59	1,447
M35	Okul yöneticimiz, okul çalışanlarının birbirine güven duyduğu bir iklim oluşturmaktadır.	175	3,63	1,387
M36	Okul yöneticimize okuldaki herkes güvenir.	175	3,45	1,355
M37	Okul yöneticimiz, kişisel ve mesleki değerlere sahiptir.	175	3,78	1,299

M38	Okul yöneticimiz, eğitim kurumlarının temel değerlerini personeline ve çevreye benimsetmeye çalışır.	175	3,73	1,323
M39	Okul yöneticimiz, etik ilkelerin paylaşıldığı bir okul vizyonunun oluşmasına liderlik eder.	175	3,69	1,393
M40	Okul yöneticimiz, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan, Türk Milli Eğitimin Temel İlkelerine uygun davranışlar sergiler.	175	3,86	1,284
M41	Okul yöneticimiz, ahlaki ilkelere uyma konusunda ortak bir bilinç ve uzlaşma sağlamaktadır.	175	3,77	1,380
M42	Okul yöneticimiz, öğrencilere ahlaki davranışların kazandırılmasında çalışanlarına liderlik eder.	175	3,79	1,319
M43	Okul yöneticimiz, öğrencilerde ahlaki davranışları yerleştirmeyi hedefleyen konuşmalar yapar.	175	3,82	1,377
Geçerli N (listesel)		165		

Araştırmaya katılan öğretmenlerce en yüksek puanlanan yönetici davranışları $X = 4,12$ ile “M3- Okul yöneticimiz, kamu parasını ya da kaynaklarını sadece okul için kullanır”, $X = 3,93$ ile “M11- Okul yöneticimiz, öğrenciler ve okul çalışanları hakkındaki gizli bilgileri muhafaza eder.” Ve $X = 3,86$ ile “M10- Okul yöneticimiz, kendinden daha yeterli bulunduğu kişilerle görüş alışverişinde bulunur.” olmuştur.

Öğretmenler çoğu maddeyi “Katılıyorum” düzeyinde değerlendirmişlerse de, yöneticileri yeterli görmedikleri noktaların olduğu görülmektedir. “Okul yöneticimiz, okul çalışanlarının etik açıdan geliştirilebilmesi için eğitim faaliyetleri düzenler.” ($X = 3,36$), “Okul yöneticimize okuldaki herkes güvenir.” ($X = 3,45$), “Okul yöneticimiz, yetkisini sadece okulun başarısını arttırmak için kullanır.” ($X = 3,47$) ve “Okul yöneticimiz, tüm astlara eşit olarak davranır.” ($X = 3,51$) ifadeleri en düşük puanlanan ifadelerdir.

Tablo 5. Öğretmenlerin Cinsiyetleri ile Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki

	Cinsiyet	1	2	3	4	5	Toplam
M1- Okul yöneticimiz, tüm astlara eşit olarak davranır.	Kadın	14	15	24	25	34	112
	Erkek	9	7	10	10	27	63
M2- Okul yöneticimiz, okulda sadece yasal etkinliklere izin verir.	Kadın	14	14	18	24	42	112
	Erkek	11	3	8	12	29	63
M3- Okul yöneticimiz, kamu parasını ya da kaynaklarını sadece okul için kullanır.	Kadın	9	7	10	13	71	110
	Erkek	9	3	5	8	38	63
M4- Okul yöneticimiz, makamını kullanarak başka kurum ya da kişilerden imtiyaz elde etmeyecek kadar profesyoneldir.	Kadın	11	14	18	19	50	112
	Erkek	12	3	5	10	33	63
M5- Okul yöneticimiz, astlarından kendi kişisel işlerini yapmalarını istemez.	Kadın	13	8	20	22	49	112
	Erkek	10	6	8	6	33	63
M6- Okul yöneticimiz, hatalarını kabul eder.	Kadın	12	13	24	28	33	110
	Erkek	12	8	4	12	27	63
M7- Okul yöneticimiz, farklı görüşlere açıktır.	Kadın	8	15	13	31	45	111
	Erkek	9	10	8	16	20	63
M8- Okul yöneticimiz, alçak gönüllüdür.	Kadın	10	9	23	21	49	112
	Erkek	8	6	7	17	25	63
M9- Okul yöneticimiz, açık fikirlidir.	Kadın	8	17	16	25	46	112
	Erkek	10	2	10	17	24	63

M10- Okul yöneticimiz, kendinden daha yeterli bulduğu kişilerle görüş alışverişinde bulunur.	Kadın	8	13	12	26	53	112
	Erkek	7	8	7	12	29	63
M11- Okul yöneticimiz, öğrenciler ve okul çalışanları hakkındaki gizli bilgileri muhafaza eder.	Kadın	12	9	10	22	59	112
	Erkek	6	7	7	11	32	63
M12- Okul yöneticimiz, astlar arasındaki anlaşmazlıkları tarafsız olarak çözer.	Kadın	9	27	16	17	43	112
	Erkek	7	4	12	17	23	63
M13- Okul yöneticimiz, başkalarına adaletsiz davranıldığında, adaleti sağlamak için cesurca konuşur.	Kadın	9	20	23	21	39	112
	Erkek	10	5	13	12	23	63
M14- Ahlaka aykırı davranışların yoğun olduğu ortamlarda bile bu durumu düzeltmek için cesaretle davranır.	Kadın	10	16	22	26	38	112
	Erkek	11	4	12	13	23	63
M15- Okul yöneticimiz, okuldaki gruplar arasında dengeleyicidir.	Kadın	9	16	22	21	42	110
	Erkek	13	3	6	15	26	63
M16- Okul yöneticimiz, verdiği kararları ahlaki açıdan değerlendirir.	Kadın	9	13	25	16	47	110
	Erkek	8	8	5	17	25	63
M17- Okul yöneticimiz, okulda ahlaki değerlere uygun davranışlar gösterebilecek ortamlar oluşturur.	Kadın	8	6	17	21	50	112
	Erkek	10	6	5	17	25	63
M18- Okul yöneticimiz, ahlaki ilkeleri ve davranış kurallarını okul kültürüne yerleştirir.	Kadın	11	6	26	24	45	112
	Erkek	10	5	8	18	22	63
M19- Okul yöneticimiz, okul çalışanlarının etik açıdan geliştirilebilmesi için eğitim faaliyetleri düzenler.	Kadın	11	23	27	15	36	112
	Erkek	11	7	12	16	17	63
M20- Okul yöneticimiz, okulun değerlerini etik açıdan belirler.	Kadın	7	12	31	24	38	112
	Erkek	10	10	7	16	20	63
M21- Okulumuzun ahlaki imajı (görünümü) çevre tarafından olumlu karşılanmaktadır.	Kadın	7	14	24	25	42	112
	Erkek	9	7	10	12	25	63
M22- Okul yöneticimiz, etik açıdan yanlış şeylerin olduğunu gördüğünde, bunu düzeltmek için öne çıkar.	Kadın	9	19	13	32	39	112
	Erkek	9	7	6	16	23	61
M23- Okul yöneticimiz, okuldaki görevlerine ilişkin sorumlulukları memnuniyetle kabul eder.	Kadın	7	11	30	16	48	112
	Erkek	7	9	9	18	20	63
M24- Okul yöneticimiz, yönetsel uygulamaların, diğerleri üzerindeki etkisini hesaba katar.	Kadın	7	7	26	29	43	112
	Erkek	8	10	7	14	24	63
M25- Okul yöneticimiz, yetkisini sadece okulun başarısını arttırmak için kullanır.	Kadın	13	23	19	16	41	112
	Erkek	8	8	9	18	20	63
M26- Okul yöneticimiz, verdiği kararlarda kamu yararı ilkesini önde tutar.	Kadın	6	15	16	31	44	112
	Erkek	9	5	7	16	26	63
M27- Okul yöneticimiz, ortak çıkarları kişisel çıkarların üstünde tutar.	Kadın	5	15	16	29	45	110
	Erkek	10	5	6	17	25	63
M28- Okul yöneticimiz, okulun çıkarları konusunda yapabildiğinin en iyisini yapar.	Kadın	5	13	22	23	49	112
	Erkek	9	6	5	18	25	63
M29- Okul yöneticimiz, diğer okulların yöneticilerine yardım eder.	Kadın	5	9	20	33	45	112
	Erkek	8	8	4	23	18	61
M30- Okul yöneticimiz, okulumuzda toplum hizmet etmeye yönelik bir anlayış geliştirmektedir.	Kadın	8	14	16	30	44	112
	Erkek	9	6	4	21	23	63
M31- Okul yöneticimiz, topluma, okula ve okul çalışanlarına hizmet etmeyi etik bir değer olarak görür.	Kadın	8	15	21	25	43	112
	Erkek	9	6	5	20	23	63
M32- Okul yöneticimizin söyledikleri ve yaptıkları uyumludur.	Kadın	10	21	15	28	38	112

	Erkek	8	8	5	22	20	63
M33- Okul yöneticimiz, başkalarına içten ve samimi olarak davranır.	Kadın	7	14	23	20	48	112
	Erkek	10	5	6	17	25	63
M34- Okul yöneticimiz, astları için örnek ve modeldir.	Kadın	10	21	15	21	45	112
	Erkek	10	11	2	16	24	63
M35- Okul yöneticimiz, okul çalışanlarının birbirine güven duyduğu bir iklim oluşturmaktadır.	Kadın	10	14	24	22	42	112
	Erkek	11	4	8	16	24	63
M36- Okul yöneticimize okuldaki herkes güvenir.	Kadın	13	12	30	27	30	112
	Erkek	11	6	7	21	18	63
M37- Okul yöneticimiz, kişisel ve mesleki değerlere sahiptir.	Kadın	8	11	18	28	47	112
	Erkek	8	5	8	21	21	63
M38- Okul yöneticimiz, eğitim kurumlarının temel değerlerini personeline ve çevreye benimsetmeye çalışır.	Kadın	7	17	14	28	46	112
	Erkek	8	7	6	22	20	63
M39- Okul yöneticimiz, etik ilkelerin paylaşıldığı bir okul vizyonunun oluşmasına liderlik eder.	Kadın	8	19	17	21	47	112
	Erkek	9	8	5	16	25	63
M40- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan, Türk Milli Eğitimin Temel İlkelerine uygun davranır.	Kadın	6	12	17	27	50	112
	Erkek	8	5	5	21	24	63
M41- Okul yöneticimiz, ahlaki ilkelere uyma konusunda ortak bir bilinç ve uzlaşma sağlamaktadır.	Kadın	8	18	13	29	44	112
	Erkek	9	5	7	10	32	63
M42- Okul yöneticimiz, öğrencilere ahlaki davranışların kazandırılmasında çalışanlarına liderlik eder.	Kadın	7	10	24	23	48	112
	Erkek	9	5	8	15	26	63
M43- Okul yöneticimiz, öğrencilerde ahlaki davranışları yerleştirmeyi hedefleyen konuşmalar yapar.	Kadın	12	9	15	27	49	112
	Erkek	9	3	7	16	28	63

Cinsiyet değişkeninin öğretmenlerin yöneticilerin etik liderlik davranışlarına yönelik algısında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığı görülmüştür.

Tablo 5’de görüldüğü gibi kadın öğretmenlerin “M3- Okul yöneticimiz, kamu parasını ya da kaynaklarını sadece okul için kullanır.” ifadesine %64’ü (71/110), “M11- Okul yöneticimiz, öğrenciler ve okul çalışanları hakkındaki gizli bilgileri muhafaza eder.” ifadesine %52’si (59/112), “M10- Okul yöneticimiz, kendinden daha yeterli bulduğu kişilerle görüş alışverişinde bulunur.” ifadesine %47’si (53/112) katıldıklarını belirtmişlerdir.

Katılım sağlayan kadın öğretmenlerin “M25- Okul yöneticimiz, yetkisini sadece okulun başarısını arttırmak için kullanır.” ifadesine %32’si (36/112), “M32- Okul yöneticimizin söyledikleri ve yaptıkları uyumludur.” ifadesini %27’si (31/112) ve “M36- Okul yöneticimize okuldaki herkes güvenir.” ifadesine %22’si (25/112) “Hiç katılmıyorum veya Katılmıyorum” şeklinde görüş bildirmiştir.

Araştırmaya katılan erkek öğretmenlerin ise %60’ı (38/63) “M3- Okul yöneticimiz, kamu parasını ya da kaynaklarını sadece okul için kullanır.” ifadesine; %52’si (33/63) “M4- Okul yöneticimiz, makamını kullanarak başka kurum ya da kişilerden imtiyaz elde etmeyecek kadar profesyoneldir.” ifadesine; %50’si (32/63) “M41- Okul yöneticimiz, ahlaki ilkelere uyma konusunda ortak bir bilinç ve uzlaşma sağlamaktadır.” ifadesine katıldıkları görülmüştür.

Erkek katılımcıların düşük puanladığı ifadelerin ise %33 (21/63) ile “M34- Okul yöneticimiz, astları için örnek ve modeldir.”; %31 (20/63) ile “M20- Okul yöneticimiz, okulun değerlerini etik açıdan belirler.” ve %31 (20/63) ile “M6- Okul yöneticimiz, hatalarını kabul eder.” maddeleri olduğu belirlenmiştir.

Tablo 6. Öğretmenlerin Branşları ile Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki

	Branş	1	2	3	4	5	Toplam
M1- Okul yöneticimiz, tüm astlara eşit olarak davranır.	Sınıf Ö.	21	13	22	20	38	114

	Branş Ö	2	9	12	15	23	61
M2- Okul yöneticimiz, okulda sadece yasal etkinliklere izin verir.	Sınıf Ö.	18	12	16	28	40	114
	Branş Ö	7	5	10	8	31	61
M3- Okul yöneticimiz, kamu parasını ya da kaynaklarını sadece okul için kullanır.	Sınıf Ö.	14	8	11	9	70	112
	Branş Ö	4	2	4	12	39	61
M4- Okul yöneticimiz, makamını kullanarak başka kurum ya da kişilerden imtiyaz elde etmeyecek kadar profesyoneldir.	Sınıf Ö.	22	9	11	18	54	114
	Branş Ö	1	8	12	11	29	61
M5- Okul yöneticimiz, astlarından kendi kişisel işlerini yapmalarını istemez.	Sınıf Ö.	21	6	13	21	53	114
	Branş Ö	2	8	15	7	29	61
M6- Okul yöneticimiz, hatalarını kabul eder.	Sınıf Ö.	17	14	18	25	38	112
	Branş Ö	7	7	10	15	22	61
M7- Okul yöneticimiz, farklı görüşlere açıktır.	Sınıf Ö.	14	19	9	30	42	114
	Branş Ö	3	6	12	17	23	61
M8- Okul yöneticimiz, alçak gönüllüdür.	Sınıf Ö.	14	12	22	21	45	114
	Branş Ö	4	3	8	17	29	61
M9- Okul yöneticimiz, açık fikirlidir.	Sınıf Ö.	15	16	14	26	43	114
	Branş Ö	3	3	12	16	27	61
M10- Okul yöneticimiz, kendinden daha yeterli bulduğu kişilerle görüş alışverişinde bulunur.	Sınıf Ö.	13	16	10	24	51	114
	Branş Ö	2	5	9	14	31	61
M11- Okul yöneticimiz, öğrenciler ve okul çalışanları hakkındaki gizli bilgileri muhafaza eder.	Sınıf Ö.	12	10	13	23	56	114
	Branş Ö	6	6	4	10	35	61
M12- Okul yöneticimiz, astlar arasındaki anlaşmazlıkları tarafsız olarak çözer.	Sınıf Ö.	15	21	15	26	37	114
	Branş Ö	1	10	13	8	29	61
M13- Okul yöneticimiz, başkalarına adaletsiz davranıldığında, adaleti sağlamak için cesurca konuşur.	Sınıf Ö.	14	17	23	18	42	114
	Branş Ö	5	8	13	15	20	61
M14- Ahlaka aykırı davranışların yoğun olduğu ortamlarda bile bu durumu düzeltmek için cesaretli davranır.	Sınıf Ö.	16	10	19	28	41	114
	Branş Ö	5	10	15	11	20	61
M15- Okul yöneticimiz, okuldaki gruplar arasında dengeleyicidir.	Sınıf Ö.	17	14	18	20	43	112
	Branş Ö	5	5	10	16	25	61
M16- Okul yöneticimiz, verdiği kararları ahlaki açıdan değerlendirir.	Sınıf Ö.	15	15	17	21	44	112
	Branş Ö	2	6	13	12	28	61
M17- Okul yöneticimiz, okulda ahlaki değerlere uygun davranışlar gösterebilecek ortamlar oluşturur.	Sınıf Ö.	14	15	10	28	47	114
	Branş Ö	4	7	12	10	28	61
M18- Okul yöneticimiz, ahlaki ilkeleri ve davranış kurallarını okul kültürüne yerleştirir.	Sınıf Ö.	16	7	20	23	48	114
	Branş Ö	5	4	14	19	19	61
M19- Okul yöneticimiz, okul çalışanlarının etik açıdan geliştirilebilmesi için eğitim faaliyetleri düzenler.	Sınıf Ö.	15	17	23	20	39	114
	Branş Ö	7	13	16	11	14	61
M20- Okul yöneticimiz, okulun değerlerini etik açıdan belirler.	Sınıf Ö.	14	16	16	29	39	114
	Branş Ö	3	6	22	11	19	61
M21- Okulumuzun ahlaki imajı (görünümü) çevre tarafından olumlu karşılanmaktadır.	Sınıf Ö.	14	12	18	21	49	114
	Branş Ö	2	9	16	16	18	61
M22- Okul yöneticimiz, etik açıdan yanlış şeylerin olduğunu gördüğünde, bunu düzeltmek için öne çıkar.	Sınıf Ö.	11	15	14	31	41	112
	Branş Ö	7	11	5	17	21	61
M23- Okul yöneticimiz, okuldaki görevlerine ilişkin sorumlulukları memnuniyetle kabul eder.	Sınıf Ö.	13	12	18	25	46	114
	Branş Ö	1	8	21	9	22	61

M24- Okul yöneticimiz, yönetsel uygulamaların, diğersleri üzerindeki etkisini hesaba katar.	Sınıf Ö.	11	13	15	28	47	114
	Branş Ö	4	4	18	15	20	61
M25- Okul yöneticimiz, yetkisini sadece okulun başarısını arttırmak için kullanır.	Sınıf Ö.	17	21	13	22	41	114
	Branş Ö	4	10	15	12	20	61
M26- Okul yöneticimiz, verdiği kararlarda kamu yararı ilkesini önde tutar.	Sınıf Ö.	12	13	13	30	46	114
	Branş Ö	3	7	10	17	24	61
M27- Okul yöneticimiz, ortak çıkarları kişisel çıkarların üstünde tutar.	Sınıf Ö.	13	13	10	27	49	112
	Branş Ö	2	7	12	19	21	61
M28- Okul yöneticimiz, okulun çıkarları konusunda yapabildiğinin en iyisini yapar.	Sınıf Ö.	12	12	18	24	48	114
	Branş Ö	2	7	9	17	26	61
M29- Okul yöneticimiz, diğers okulların yöneticilerine yardım eder.	Sınıf Ö.	11	12	18	28	43	112
	Branş Ö	2	5	6	28	20	61
M30- Okul yöneticimiz, okulumuzda toplum hizmet etmeye yönelik bir anlayış geliştirmektedir.	Sınıf Ö.	14	13	14	29	44	114
	Branş Ö	3	7	6	22	23	61
M31- Okul yöneticimiz, topluma, okula ve okul çalışanlarına hizmet etmeyi etik bir değer olarak görür.	Sınıf Ö.	15	14	15	28	42	114
	Branş Ö	2	7	11	17	24	61
M32- Okul yöneticimizin söyledikleri ve yaptıkları uyumludur.	Sınıf Ö.	14	22	8	29	41	114
	Branş Ö	4	7	12	21	17	61
M33- Okul yöneticimiz, başkalarına içten ve samimi olarak davranır.	Sınıf Ö.	14	14	19	20	47	114
	Branş Ö	3	5	10	17	26	61
M34- Okul yöneticimiz, asırları için örnek ve modeldir.	Sınıf Ö.	15	20	12	22	45	114
	Branş Ö	5	12	5	15	24	61
M35- Okul yöneticimiz, okul çalışanlarının birbirine güven duyduğu bir iklim oluşturmaktadır.	Sınıf Ö.	15	13	20	21	45	114
	Branş Ö	6	5	12	17	21	61
M36- Okul yöneticimize okuldaki herkes güvenir.	Sınıf Ö.	16	11	24	28	35	114
	Branş Ö	8	7	13	20	13	61
M37- Okul yöneticimiz, kişisel ve mesleki değerlere sahiptir.	Sınıf Ö.	12	12	12	30	48	114
	Branş Ö	4	4	14	19	20	61
M38- Okul yöneticimiz, eğitim kurumlarının temel değerlerini personeline ve çevreye benimsetmeye çalışır.	Sınıf Ö.	12	20	5	29	48	114
	Branş Ö	3	4	15	21	18	61
M39- Okul yöneticimiz, etik ilkelerin paylaşıldığı bir okul vizyonunun oluşmasına liderlik eder.	Sınıf Ö.	14	18	11	22	49	114
	Branş Ö	3	9	11	15	23	61
M40- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan, Türk Milli Eğitimin Temel İlkelerine uygun davranışlar sergiler.	Sınıf Ö.	12	13	11	25	53	114
	Branş Ö	2	4	11	23	21	61
M41- Okul yöneticimiz, ahlaki ilkelere uyma konusunda ortak bir bilinç ve uzlaşma sağlamaktadır.	Sınıf Ö.	13	17	7	30	47	114
	Branş Ö	4	6	13	9	29	61
M42- Okul yöneticimiz, öğrencilere ahlaki davranışların kazandırılmasında çalışanlarına liderlik eder.	Sınıf Ö.	14	9	17	25	49	114
	Branş Ö	2	6	15	13	25	61
M43- Okul yöneticimiz, öğrencilerde ahlaki davranışları yerleştirmeyi hedefleyen konuşmalar yapar.	Sınıf Ö.	15	8	16	20	55	114
	Branş Ö	6	4	6	23	22	61

Öğretmen branşlarının yöneticilerin etik liderlik davranışlarına ilişkin algılarındaki etkisi incelendiğinde; sınıf öğretmenlerinin %70'i (79/112) "M3- Okul yöneticimiz, kamu parasını ya da kaynaklarını sadece okul için kullanır." ifadesine, %69'u (79/114) "M11- Okul yöneticimiz, öğrenciler ve okul çalışanları hakkındaki gizli bilgileri muhafaza eder." ifadesine, %68'i (78/114) "M40- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan, Türk Milli Eğitimin Temel İlkelerine uygun davranışlar sergiler." ifadesine katıldıklarını belirtmişlerdir.

“M25- Okul yöneticimiz, yetkisini sadece okulun başarısını arttırmak için kullanır.” ifadesi %33 (38/114), “M12- Okul yöneticimiz, astlar arasındaki anlaşmazlıkları tarafsız olarak çözer.” ifadesi %31 (36/114) ve “M1- Okul yöneticimiz, tüm astlara eşit olarak davranır.” ifadesi %29 (34/114) oranla sınıf öğretmenlerinin katılmadıklarını belirttikleri maddeler olmuştur.

Katılım sağlayan branş öğretmenlerinin ise %83’ü (51/61) “M3- Okul yöneticimiz, kamu parasını ya da kaynaklarını sadece okul için kullanır.” ifadesine, %78’i (48/61) “M29- Okul yöneticimiz, diğer okulların yöneticilerine yardım eder.” ifadesine ve %75’i (46/61) “M8- Okul yöneticimiz, alçak gönüllüdür.” ifadesine katıldıkları konusunda görüş bildirmişlerdir.

Araştırmada “M19- Okul yöneticimiz, okul çalışanlarının etik açıdan geliştirilebilmesi için eğitim faaliyetleri düzenler.” ifadesi %32 (20/61), “M22- Okul yöneticimiz, etik açıdan yanlış şeylerin olduğunu gördüğünde, bunu düzeltmek için öne çıkar.” ifadesi %29 (18/61) ve “M36- Okul yöneticimize okuldaki herkes güvenir.” ifadesi %24(15/61) katılım oranıyla branş öğretmenlerin katılmadıklarını belirttikleri düşük puanlanmış maddelerdir.

Tablo 7. Öğretmenlerin Kıdemleri ile Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki

	Kıdem	1	2	3	4	5	Toplam
M1- Okul yöneticimiz, tüm astlara eşit olarak davranır.	0-10 yıl	10	13	15	11	14	63
	11-20 yıl	9	6	13	14	20	62
	21-30 yıl	4	3	5	7	25	44
	30-üzeri	0	0	1	3	2	6
M2- Okul yöneticimiz, okulda sadece yasal etkinliklere izin verir.	0-10 yıl	12	7	15	9	20	63
	11-20 yıl	8	6	9	11	28	62
	21-30 yıl	5	3	2	14	20	44
	30-üzeri	0	1	0	2	3	6
M3- Okul yöneticimiz, kamu parasını ya da kaynaklarını sadece okul için kullanır.	0-10 yıl	5	7	11	12	26	61
	11-20 yıl	8	1	4	7	42	62
	21-30 yıl	5	2	0	2	35	44
	30-üzeri	0	0	0	0	6	6
M4- Okul yöneticimiz, makamını kullanarak başka kurum ya da kişilerden imtiyaz elde etmeyecek kadar profesyoneldir.	0-10 yıl	10	8	15	10	20	63
	11-20 yıl	9	5	8	10	30	62
	21-30 yıl	4	4	0	7	29	44
	30-üzeri	0	0	0	2	4	6
M5- Okul yöneticimiz, astlarından kendi kişisel işlerini yapmalarını istemez.	0-10 yıl	11	8	15	8	21	63
	11-20 yıl	4	5	9	13	31	62
	21-30 yıl	8	1	4	7	24	44
	30-üzeri	0	0	0	0	6	6
M6- Okul yöneticimiz, hatalarını kabul eder.	0-10 yıl	13	10	15	9	14	61
	11-20 yıl	5	7	11	22	17	62
	21-30 yıl	6	4	2	8	24	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M7- Okul yöneticimiz, farklı görüşlere açıktır.	0-10 yıl	6	15	16	7	19	63
	11-20 yıl	6	5	5	25	21	62
	21-30 yıl	5	5	0	13	21	44
	30-üzeri	0	0	0	2	4	6
M8- Okul yöneticimiz, alçak gönüllüdür.	0-10 yıl	7	8	17	7	24	63
	11-20 yıl	7	3	10	21	21	62
	21-30 yıl	4	4	3	9	24	44

	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M9- Okul yöneticimiz, açık fikirlidir.	0-10 yıl	6	11	15	9	22	63
	11-20 yıl	7	5	5	25	20	62
	21-30 yıl	5	3	6	6	24	44
	30-üzeri	0	0	0	2	4	6
M10- Okul yöneticimiz, kendinden daha yeterli bulduğu kişilerle görüş alışverişinde bulunur.	0-10 yıl	3	12	14	14	20	63
	11-20 yıl	7	6	4	17	28	62
	21-30 yıl	5	3	1	6	29	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M11- Okul yöneticimiz, öğrenciler ve okul çalışanları hakkındaki gizli bilgileri muhafaza eder.	0-10 yıl	6	10	12	14	21	63
	11-20 yıl	8	3	4	13	34	62
	21-30 yıl	4	3	1	6	30	44
	30-üzeri	0	0	0	0	6	6
M12- Okul yöneticimiz, astlar arasındaki anlaşmazlıkları tarafsız olarak çözer.	0-10 yıl	3	20	12	9	19	63
	11-20 yıl	9	7	12	13	21	62
	21-30 yıl	4	4	4	11	21	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M13- Okul yöneticimiz, başkalarına adaletsiz davranıldığında, adaleti sağlamak için cesurca konuşur.	0-10 yıl	8	12	16	12	15	63
	11-20 yıl	9	6	14	13	20	62
	21-30 yıl	2	7	6	7	22	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M14- Ahlaka aykırı davranışların yoğun olduğu ortamlarda bile bu durumu düzeltmek için cesaretle davranır.	0-10 yıl	9	12	15	12	15	63
	11-20 yıl	8	4	19	1	18	62
	21-30 yıl	4	4	0	13	23	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M15- Okul yöneticimiz, okuldaki gruplar arasında dengeleyicidir.	0-10 yıl	9	8	15	11	20	63
	11-20 yıl	8	6	10	18	18	60
	21-30 yıl	5	5	3	6	25	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M16- Okul yöneticimiz, verdiği kararları ahlaki açıdan değerlendirir.	0-10 yıl	6	11	17	10	19	63
	11-20 yıl	7	5	9	14	25	60
	21-30 yıl	4	5	4	8	23	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M17- Okul yöneticimiz, okulda ahlaki değerlere uygun davranışlar gösterebilecek ortamlar oluşturur.	0-10 yıl	7	13	14	8	21	63
	11-20 yıl	6	6	8	17	25	62
	21-30 yıl	5	3	0	12	24	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M18- Okul yöneticimiz, ahlaki ilkeleri ve davranış kurallarını okul kültürüne yerleştirir.	0-10 yıl	6	7	22	8	20	63
	11-20 yıl	8	3	11	21	19	62
	21-30 yıl	7	1	1	12	23	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M19- Okul yöneticimiz, okul çalışanlarının etik açıdan geliştirilebilmesi için eğitim faaliyetleri düzenler.	0-10 yıl	11	12	15	12	13	63
	11-20 yıl	7	10	20	7	18	62
	21-30 yıl	4	8	2	10	20	44
	30-üzeri	0	0	2	2	2	6

M20- Okul yöneticimiz, okulun değerlerini etik açıdan belirler.	0-10 yıl	7	9	20	10	17	63
	11-20 yıl	5	8	16	18	15	62
	21-30 yıl	5	5	2	9	23	44
	30-üzeri	0	0	0	3	3	6
M21- Okulumuzun ahlaki imajı (görünümü) çevre tarafından olumlu karşılanmaktadır.	0-10 yıl	5	13	18	10	17	63
	11-20 yıl	6	6	10	21	19	62
	21-30 yıl	5	2	6	5	26	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M22- Okul yöneticimiz, etik açıdan yanlış şeylerin olduğunu gördüğünde, bunu düzeltmek için öne çıkar.	0-10 yıl	8	13	13	15	14	63
	11-20 yıl	7	8	6	18	21	60
	21-30 yıl	3	5	0	14	22	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M23- Okul yöneticimiz, okuldaki görevlerine ilişkin sorumlulukları memnuniyetle kabul eder.	0-10 yıl	8	8	21	7	19	63
	11-20 yıl	4	6	15	13	24	62
	21-30 yıl	2	6	2	13	21	44
	30-üzeri	0	0	1	1	4	6
M24- Okul yöneticimiz, yönetsel uygulamaların, diğerleri üzerindeki etkisini hesaba katar.	0-10 yıl	7	8	19	10	19	63
	11-20 yıl	5	5	10	24	18	62
	21-30 yıl	3	4	3	9	25	44
	30-üzeri	0	0	1	0	5	6
M25- Okul yöneticimiz, yetkisini sadece okulun başarısını arttırmak için kullanır.	0-10 yıl	11	15	14	5	18	63
	11-20 yıl	7	11	11	19	14	62
	21-30 yıl	3	5	2	9	25	44
	30-üzeri	0	0	1	1	4	6
M26- Okul yöneticimiz, verdiği kararlarda kamu yararı ilkesini önde tutar.	0-10 yıl	7	10	15	13	18	63
	11-20 yıl	6	4	6	24	22	62
	21-30 yıl	2	6	0	9	27	44
	30-üzeri	0	0	2	1	3	6
M27- Okul yöneticimiz, ortak çıkarları kişisel çıkarların üstünde tutar.	0-10 yıl	7	12	13	15	16	63
	11-20 yıl	6	3	7	22	22	60
	21-30 yıl	2	5	1	9	27	44
	30-üzeri	0	0	1	0	5	6
M28- Okul yöneticimiz, okulun çıkarları konusunda yapabildiğinin en iyisini yapar.	0-10 yıl	4	9	16	15	19	63
	11-20 yıl	7	5	11	15	24	62
	21-30 yıl	3	5	0	10	26	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M29- Okul yöneticimiz, diğer okulların yöneticilerine yardım eder.	0-10 yıl	6	8	14	19	16	63
	11-20 yıl	5	4	6	26	19	60
	21-30 yıl	2	5	3	9	25	44
	30-üzeri	0	0	1	2	3	6
M30- Okul yöneticimiz, okulumuzda toplum hizmet etmeye yönelik bir anlayış geliştirmektedir.	0-10 yıl	7	10	11	18	17	63
	11-20 yıl	7	5	8	24	18	62
	21-30 yıl	3	5	0	9	27	44
	30-üzeri	0	0	1	0	5	6
	0-10 yıl	7	9	15	11	21	63

M31- Okul yöneticimiz, topluma, okula ve okul çalışanlarına hizmet etmeyi etik bir değer olarak görür.	11-20 yıl	6	8	8	23	17	62
	21-30 yıl	4	4	2	11	23	44
	30-üzeri	0	0	1	0	5	6
M32- Okul yöneticimizin söyledikleri ve yaptıkları uyumludur.	0-10 yıl	7	15	13	15	13	63
	11-20 yıl	8	9	6	20	19	62
	21-30 yıl	3	5	0	14	22	44
	30-üzeri	0	0	1	1	4	6
M33- Okul yöneticimiz, başkalarına içten ve samimi olarak davranır.	0-10 yıl	9	7	13	14	20	63
	11-20 yıl	6	8	8	15	25	62
	21-30 yıl	2	4	7	8	23	44
	30-üzeri	0	0	1	0	5	6
M34- Okul yöneticimiz, astları için örnek ve modeldir.	0-10 yıl	11	16	8	7	21	63
	11-20 yıl	6	10	6	22	18	62
	21-30 yıl	3	6	2	7	26	44
	30-üzeri	0	0	1	1	4	6
M35- Okul yöneticimiz, okul çalışanlarının birbirine güven duyduğu bir iklim oluşturmaktadır.	0-10 yıl	12	7	14	16	14	63
	11-20 yıl	6	6	14	16	20	62
	21-30 yıl	3	5	3	6	27	44
	30-üzeri	0	0	1	0	5	6
M36- Okul yöneticimize okuldaki herkes güvenir.	0-10 yıl	13	10	14	15	11	63
	11-20 yıl	7	4	17	20	14	62
	21-30 yıl	4	4	5	12	19	44
	30-üzeri	0	0	1	1	4	6
M37- Okul yöneticimiz, kişisel ve mesleki değerlere sahiptir.	0-10 yıl	8	7	17	11	20	63
	11-20 yıl	6	4	7	26	19	62
	21-30 yıl	2	5	2	10	25	44
	30-üzeri	0	0	0	2	4	6
M38- Okul yöneticimiz, eğitim kurumlarının temel değerlerini personeline ve çevreye benimsetmeye çalışır.	0-10 yıl	9	10	13	17	14	63
	11-20 yıl	4	8	5	24	21	62
	21-30 yıl	2	6	1	9	26	44
	30-üzeri	0	0	1	0	5	6
M39- Okul yöneticimiz, etik ilkelerin paylaşıldığı bir okul vizyonunun oluşmasına liderlik eder.	0-10 yıl	9	13	12	10	19	63
	11-20 yıl	6	8	8	19	20	62
	21-30 yıl	2	6	1	8	27	44
	30-üzeri	0	0	1	0	5	6
M40- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan, Türk Milli Eğitimin Temel İlkelerine uygun davranır.	0-10 yıl	9	7	12	19	1	63
	11-20 yıl	2	6	9	21	24	62
	21-30 yıl	3	4	1	7	29	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M41- Okul yöneticimiz, ahlaki ilkelere uyma konusunda ortak bir bilinç ve uzlaşma sağlamaktadır.	0-10 yıl	8	13	13	8	21	63
	11-20 yıl	5	7	6	23	21	62
	21-30 yıl	4	3	1	7	29	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M42- Okul yöneticimiz, öğrencilere ahlaki davranışların kazandırılmasında çalışanlarına liderlik eder.	0-10 yıl	6	3	25	11	18	63
	11-20 yıl	5	9	6	21	21	62

	21-30 yıl	5	3	1	5	30	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6
M43- Okul yöneticimiz, öğrencilerde ahlaki davranışları yerleştirmeyi hedefleyen konuşmalar yapar.	0-10 yıl	9	6	14	14	20	63
	11-20 yıl	6	4	7	23	22	62
	21-30 yıl	6	2	1	5	30	44
	30-üzeri	0	0	0	1	5	6

Tablo 7’de yöneticilerin etik liderlik davranışlarına yönelik öğretmen algılarına mesleki kıdeme ilişkin baktığımızda “M3- Okul yöneticimiz, kamu parasını ya da kaynaklarını sadece okul için kullanır.” ifadesinin araştırmaya katılan 0-10 yıllık öğretmenlerin %62’sinin (38/61), 11-20 yıllık öğretmenlerin %79’unun (49/62) , 21-30 yıllık öğretmenlerin %84’ünün (37/44) , 30 yıl ve üzeri görev yapmış öğretmenlerin ise %100’ünün (6/6) katıldıklarını belirttiği en yüksek puanlanan madde olduğu görülmektedir.

Katılımcıların bir kısmının “Hiç katılmıyorum veya Katılmıyorum” diye ifade ettikleri maddeler ise 0-10 yıllık öğretmenlerde %42 (27/63) ile “M34- Okul yöneticimiz, astları için örnek ve modeldir.” ifadesi, 11-20 yıllık öğretmenlerde %27 (17/62) ile “M32- Okul yöneticimizin söyledikleri ve yaptıkları uyumludur.” ifadesi, 21-30 yıllık öğretmenlerde %22 (10/44) ile “M7- Okul yöneticimiz, farklı görüşlere açıktır.” ifadesi, 30 yıl ve üzerigörev yapmış öğretmenlerde ise %33 (2/6) ile “M26- Okul yöneticimiz, verdiği kararlarda kamu yararı ilkesini önde tutar.” ifadesi olduğu görülmüştür.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Etik, ahlaki kavram olarak tanımlanan insanları bir arada yaşaması için gerekli olan toplum tarafından da benimsenmiş iyi ve güzel davranışlar olarak tanımlanabilir. Bu çalışma ile ilkökul öğretmenlerinin yöneticilerinin etik davranışları hakkındaki görüşleri incelenmiş ve öğretmenlerin olumlu bir tutum içinde olduğu görülmüştür. İnceleme yapılırken katılımcıların demografik özellikleri çıkarılmış olup; cinsiyet, branş ve mesleki kıdem değişkenleri göz önünde tutularak toplam 43 madde puanlanmıştır.

Araştırmaya katılan 175 öğretmenin genel değerlendirmesi incelendiğinde 43 maddenin ortalamasının $X=3,69$ olması öğretmenlerin yöneticilerin etik liderlik davranışlarına karşı olumlu bir algısı olduğu anlaşılmaktadır.

Katılımcıların en yüksek puanladığı $X=4,12$ ortalamalı “M3- Okul yöneticimiz, kamu parasını ya da kaynaklarını sadece okul için kullanır.” ifadesinin cinsiyet, branş ve mesleki kıdem değişkenleri bakımından anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. “M11- Okul yöneticimiz, öğrenciler ve okul çalışanları hakkındaki gizli bilgileri muhafaza eder.” ifadesi ise yine cinsiyet, branş ve kıdemde anlamlı bir fark yaratmamış $X=3,93$ ortalama ile en çok katılım sağlanan 2. ölçek maddesi olmuştur. 3. Sırada $X=3,86$ ortalama ile “M10- Okul yöneticimiz, kendinden daha yeterli bulduğu kişilerle görüş alışverişinde bulunur.” ifadesi %47 (53/112) oranla cinsiyette kadın öğretmenler, branşta %50 (31/61) oranla branş öğretmenleri ve mesleki kıdemde %65 (29/44) oranla 21-30 yıllık öğretmenler tarafından puanlanmıştır.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin bir kısmının “Hiç katılmıyorum veya Katılmıyorum” şeklinde görüş bildirdikleri “M1- Okul yöneticimiz, tüm astlara eşit olarak davranır.” ifadesinin branşta sınıf öğretmenleri tarafından, mesleki kıdemde ise 0-10 yıllık öğretmenler tarafından; “M25- Okul yöneticimiz, yetkisini sadece okulun başarısını arttırmak için kullanır.” ifadesinin cinsiyette kadın öğretmenler, branşta sınıf öğretmenleri ve mesleki kıdemde 0-10 yıllık öğretmenler tarafından; “M36- Okul yöneticimize okuldaki herkes güvenir.” ifadesinin ise cinsiyette kadın öğretmenler, branşta branş öğretmenleri ve mesleki kıdemde 0-10 yıllık öğretmenler tarafından daha az puanlandığı görülmüştür.

Araştırma sonuçları katılımcı öğretmenlerin çoğunluğunun yöneticilerin etik liderlik davranışlarına ilişkin algılarının olumlu olduğunu gösterse de, öğretmenlerin bir kısmının yöneticilerin adalet, eşitlik ve sosyal sorumluluk sergileme düzeyini yetersiz gördüğü söylenebilir.Sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenlerine nazaran yöneticilerini daha güvenilir liderler olarak algıladıkları anlaşılmaktadır. Mesleki kıdem arttıkça yöneticilerin etik davranışlarına yönelik algıda olumlu olmadan da bahsetmek mümkündür.

Kayıkçı ve Uygur’un (2010) yaptığı çalışma sonucunda öğretmenler etik olarak en çok “adalet, hoşgörü, saygı ve

sorumluluk” boyutlarını öne çıkarmışlardır. Yine Köse’nin (2014) yaptığı araştırmada okul müdürlerinin mesleki etik algılarının hoşgörü, dürüstlük, adalet ve sorumluluk boyutunda oluştuğu görülmektedir. Bu sonuç araştırmaya katılan öğretmenlerin bakış açısıyla kısmen paralellik göstermektedir.

Erdoğan (2007) tarafından yapılan çalışmada öğretmenler, okul müdürlerinin en çok “saygı” boyutunda, en az ise “hoşgörü” ve “adalet” boyutlarında etik ilkelere uygun davrandıklarını ifade etmişlerdir. Küçükkaraduman (2006) tarafından eğitim kurumları üzerinde yapılan çalışmada ilköğretim sınıf ve branş öğretmenleri tarafından, “ödülleri hak edenlere verme”, “bireylere eşit davranma” ve “kuralları herkese eşit şekilde uygulama” gibi etik ilkeleri davranışlara dönüştürme konularında ilköğretim okulu müdürleri yeterli olarak görülmemektedir. Bu sonuçlar, bu araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir.

Karadağ’ın (2011) yaptığı araştırmada ise “nazik olma, adil olma, doğru sözlü ve sevecen olma” okul müdürlerinin niteliklerine ilişkin öğretmenlerin oluşturdukları en çok ifade edilen temalardır. Bu sonuç, bu araştırmanın bulgularıyla örtüşmektedir.

KAYNAKÇA

- Acar, G. ve Kaya, M. (2012). Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarına İlişkin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri. Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14 (1), 95-102.
- Aktoy, B. (2010). İlköğretim Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.
- Aydın, İ. (2006). Eğitim ve Öğretimde Etik. Pegem Yayınları, Ankara.
- Barth, R. (2001). Learning By Heart. San Francisco: Jossey-Bass
- Bennis, W. (1995). Lider Olmanın Temel İlkeleri. Stratejik Yönetim ve Liderlik. (Çev. Mustafa Özel), İstanbul: İz Yayıncılık.
- Bursalıoğlu, Z. (2010). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Pegem Yayınları, Ankara.
- Cemaoloğlu, N., Kılınç, A.Ç., (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Güven ve Yıldırma Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 37-165.
- Cevizci, A. (2008). Etiğe Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul.
- Covey, S.R. (1997). Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı. (Çev. Gönül Suveren-Osman Deniztekin), Varlık Yayınları, İstanbul.
- Daft, R. L. (2008). The Leadership Experience (4. Baskı). Thomson/Learning Inc, Mason.
- Doğan,S.,Uğurlu,C.T.,(2014). Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki. Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Sivas.
- Erdoğan, İ. (2002). Eğitimde Değişim Yönetimi. Pegem Yayıncılık, Ankara.
- Erdoğan, Ç. (2007), İlköğretim Okulu Müdürlerinin Etik Davranışları. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Freeman, R. E., & Stewart, L. (2006). Developing Ethical Leadership. Bridge papers, Business Roundtable Institute for Corporate Ethics.
- Güngör, E.(1997). Sosyal Ahlak ve Ahlak Psikolojisi. Ötüken Yayınları, İstanbul.
- Helvacı, A. (2010). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışı Gösterme Düzeyleri, Zeitschrift für die Welt der Türken [ZfWT], 2 (1): 391-410.
- Işık,M., Çetin,M.,(2020).Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki.İstanbul Zaim Üniversitesi, İZÜ Eğitim Dergisi,2-4,155-173.
- Karadağ, E. (2011). Okul Müdürlerinin Niteliklerine İlişkin Öğretmenlerin Oluştukları Bilişsel Kurgular: Fenomonolojik Bir Çözümleme. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36 (159), 25-40.
- Kayataş, E. (2019). Liselerde Görev Yapan Okul Müdürlerinin Mesleki Etik Davranışları. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

- Kayıkcı, K. ve Uygur, Ö. (2012), İlköğretim Okullarının Denetiminde Mesleki Etik (Bir Durum Çalışması), Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18 (1): 65-94.
- Karslı, M.D. (2004). Yönetimsel Etkililik, Pegem Yayıncılık, Ankara.
- Kılıoğlu, İ. (1988). Ahlak- Hukuk İlişkisi. Marmara Üniversitesi İFAV Yayını, İstanbul.
- Köse, A. (2014). Konya Merkez Ortaokullarının Etik Kültürlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Küçükkaraduman, E. (2006). İlköğretim Okul Müdürlerinin Etik Davranışlarının İncelenmesi (Ankara İli, Mamak ilçesi örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Özel, M.(1998).Etkili Yönetici. İz Yayıncılık, İstanbul.
- Özden, Y. (2004). Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı. Pegem Yayıncılık, Ankara.
- Rebore, R. W.(2001). The Ethics of Educational Leadershp. Merrill Prentice Hall, Ohio.
- Sarıbay, A. Y.(1998). Siyaset, Demokrasi ve Kimlik, Asa Yayınları, İstanbul.
- Taşlıyan, M.,Hırlak, B., Çiftçi, G. E. (2016). Etik Liderliğin Örgütsel Güven Ve İşe Adanmışlık Üzerine Etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ.
- Teyfur. ,M, Beytekin, O. F. , Yalçınkaya, M. (2013) , İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri İle Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 84-10
- Turhan, M. (2007). Genel ve Mesleki Lise Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Okullardaki Sosyal Adalet Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
- Türkmen, İ. (1996). Yönetimde Verimlilik. MPK Yayınları, Ankara.
- Uğurlu, C. (2009). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yöneticilerinin Etik Liderlik Ve Örgütsel Adalet Davranışlarının Etkisi. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
- Yılmaz, E. (2005). Etik ve Liderlik. İçinde A. M. Sünbül (Ed.). Öğretmenin dünyası (ss. 39-53). Mikro Yayıncılık, Ankara.
- Yılmaz, E. (2006). Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri Ve Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Wekesser,C. (1995). Ethics, Greenhaven Pres, San Diego, CA.
- Werner, I.(1993). Liderlik ve Yönetim. (Çev. Vedat Üner), Rota Yayınları, İstanbul.